

Pregled odabranih alata slobodnog softvera za uređivanje video i audio zapisa

Nikolina Škorić

Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, 11000, Beograd, Srbija
elektronska pošta: nikolina.skoric01@gmail.com

REZIME

U vreme kada digitalna produkcija postaje sve prisutnija, analiza alata slobodnog softvera za uređivanje video i audio zapisa od suštinskog je značaja za širu dostupnost navedenih tehnologija. Ovaj rad pruža detaljan pregled pet odabranih alata slobodnog softvera s ciljem da se korisnicima ponude informacije o glavnim karakteristikama, prednostima i manama svakog alata. Odabrani alati su Shotcut, OpenShot Video Editor, Kdenlive, Blender i VidCutter. Kroz sprovedenu analizu, korisnicima se pomaže da odaberu alat prema sopstvenim potrebama i nivoima veštine koje poseduju. Na kraju, rad nudi uporedni pregled i preporuke alata za različite tipove korisnika u zavisnosti od slučajeva upotrebe, od osnovne montaže do napredne obrade.

Ključne reči: slobodan softver, video i audio obrada, Shotcut, OpenShot Video Editor, Kdenlive, Blender, VidCutter.

1 Uvod

U svetu digitalne produkcije, obrada video i audio zapisa postala je sastavni deo kreativnog procesa, ne samo za profesionalce, već i za amatere. Sa sve većim brojem dostupnih alata, korisnici imaju priliku da biraju između komercijalnog i slobodnog softvera. Slobodan softver nudi korisnicima pristup naprednim funkcijama bez finansijskih ulaganja, čime omogućava većem broju korisnika da se bave obradom multimedijalnih sadržaja. Slobodan softver predstavlja važan deo oblasti digitalne obrade.

Cilj rada je pružiti pregled odabranih alata slobodnog softvera čija je namena uređivanje video i audio zapisa. Analiziraće se pet alata: Shotcut, OpenShot Video Editor, Kdenlive, Blender i VidCutter. Navedeni alati odabrani su prema svojoj popularnosti, funkcionalnosti i dostupnosti na različitim operativnim sistemima. Kroz detaljan pregled odabranih alata, rad će prikazati glavne karakteristike, prednosti i nedostatke svakog alata, kako bi korisnici mogli da odaberu odgovarajući alat prema svojim potrebama. Rad će pružiti i uporedni pregled svih odabranih alata, analizirajući ključne karakteristike. Na kraju, biće izložene preporuke alata za različite tipove korisnika.

2 Pregled odabranih alata

U ovom poglavlju, predstavljeni su odabrani alati slobodnog softvera za uređivanje video i audio zapisa. Svaki od odabranih alata nudi specifične funkcionalnosti, koje mogu zadovoljiti različite potrebe korisnika. Pregled uključuje analizu ključnih karakteristika alata, prednosti i mane svakog alata, kao i mogućnosti alata u različitim slučajevima upotrebe. Ovaj pregled pomoći će korisnicima da steknu bolji uvid u neke od dostupnih slobodnih softvera za uređivanje video i audio zapisa, čime se olakšava izbor odgovarajućeg alata u skladu sa potrebama korisnika.

2.1 Shotcut

Shotcut [1] pruža intuitivan korisnički interfejs prilagođen početnicima i predstavlja jedan od najpoznatijih slobodnih softvera za uređivanje video i audio zapisa. Dostupan je za Windows, macOS i Linux operativne sisteme i objavljen pod GNU GPL v3 licencom. Alat Shotcut nudi jednostavnu upotrebu za početnike, dok istovremeno pruža niz naprednih opcija koje zadovoljavaju potrebe profesionalaca. Slika 1 prikazuje izgled prozora alata Shotcut.

Slika 1 Izgled prozora alata Shotcut. Video by Jake Hienemann via Pexels: <https://www.pexels.com/video/cute-cat-1481903/>

Shotcut se izdvaja širokim izborom funkcionalnosti, filtera i različitih efekata, uključujući naprednu korekciju boja i dodavanje prelaza između video zapisa. Nudi i osnovne opcije za uređivanje audio zapisa, kao što su podešavanje jačine zvuka, dodavanje efekata i filtriranje šuma. Softver koristi FFmpeg biblioteke [2] kao osnovu za podršku različitih video i audio formata, kao i formata slika, što omogućava korisnicima rad sa mnogim standardnim, ali i nekonvencionalnim formatima. Shotcut podržava i obradu video zapisa u 4K rezoluciji, pružajući visok kvalitet kreiranih projekata. Međutim, alat u sebi ne sadrži ugrađenu biblioteku gotovih efekata, muzike, slika, audio i video zapisa, što korisnici moraju sami da obezbede.

Jedan od ključnih aduta Shotcut alata predstavlja fleksibilnost i svestranost u pogledu opcija za uređivanje. Pored osnovnih opcija, Shotcut omogućava napredne opcije poput višeslojne video i

audio obrade i zamene pozadine unutar video zapisa. Redovna ažuriranja softvera donose nove funkcionalnosti i doprinose povećanju stabilnosti i efikasnosti alata, čineći Shotcut pouzdanim alatom za dugoročnu upotrebu. Ipak, složeniji projekti mogu zahtevati značajne računarske resurse, što može predstavljati izazov za korisnike sa slabijim sistemskim konfiguracijama.

Ključne prednosti Shotcut softvera su jednostavan interfejs i veliki broj funkcionalnosti koje alat pruža. Redovna ažuriranja softvera i rad sa različitim formatima video i audio zapisa dodatno doprinose softveru da bude konkurentan na tržištu alata za uređivanje video i audio zapisa. Ipak, nedostatak ugrađene biblioteke sadržaja i visoki zahtevi za računarske resurse mogu predstaviti izazov pojedinim korisnicima. Shotcut je alat koji nudi širok spektar opcija i može zadovoljiti potrebe različitih korisnika, od početnika do profesionalaca. Osnovne funkcionalnosti alata Shotcut detaljno su prikazane u uputstvu [3] koje je ranije kreirano.

2.2 OpenShot Video Editor

OpenShot Video Editor [4] jedan je od najpopularnijih slobodnih softvera za uređivanje video i audio zapisa. Poznat je po svojoj jednostavnosti, što alat čini pogodnim za početnike u svetu video i audio obrade. Dostupan je za operativne sisteme Windows, macOS i Linux. Softver je objavljen pod GNU GPL v3 licencom. Slika 2 prikazuje izgled prozora alata OpenShot Video Editor.

Slika 2 Izgled prozora alata OpenShot Video Editor

Jedna od ključnih karakteristika alata OpenShot Video Editor jeste intuitivan korisnički interfejs, koji omogućava jednostavno snalaženje i brz početak rada. Softver koristi FFmpeg biblioteke, nudeći širok spektar različitih formata obrade, uključujući i 4K rezoluciju video zapisa. OpenShot Video Editor sadrži relativno veliki broj funkcionalnosti za uređivanje video zapisa, kao što su odsecanje, skaliranje i rotacija, kao i dodavanje naslova i efekata unutar zapisa. Izdvaja se po tome što nudi funkcionalnost zamene pozadine unutar video zapisa, što je korisno za profesionalne projekte. Sadrži i osnovne opcije za obradu audio zapisa, uključujući sečenje zapisa, podešavanje

jačine zvuka, dodavanje efekata i sinhronizaciju audio i video zapisa. Pruža mogućnost višeslojne video i audio obrade.

Iako je bogat funkcionalnostima, OpenShot Video Editor ima i određene nedostatke koji mogu uticati na korisničko iskustvo. Softver povremeno može biti nestabilan i pored redovnog održavanja i ažuriranja, što dovodi do prestanka rada softvera, pogotovo u slučaju složenijih projekata. Obrada u 4K rezoluciji može biti spora kod korisnika sa slabijim računarima. Nedostatak naprednih funkcija za kontrolu zvuka i složenijih video efekata može odvratiti iskusnije korisnike od alata, pogotovo korisnike koji traže profesionalne alate.

Ukratko, OpenShot Video Editor korisnicima nudi relativno veliki broj osnovnih funkcionalnosti. Intuitivan interfejs koji pruža i veliki broj podržanih formata omogućavaju brzo i lako uređivanje. Međutim, nedostatak pojedinih naprednih opcija i povremeni problemi sa stabilnošću mogu uticati na korisničko iskustvo. Bez obzira na nedostatke, OpenShot Video Editor predstavlja solidan alat za uređivanje video i audio zapisa kod korisnika sa osnovnim potrebama. Osnovne funkcionalnosti alata OpenShot Video Editor detaljno su prikazane u uputstvu [3] koje je ranije kreirano.

2.3 Kdenlive

Kdenlive [5] je napredan softver za uređivanje video i audio zapisa, namenjen korisnicima koji zahtevaju profesionalne alate za složene projekte. Dostupan je pod GNU GPL v2 licencom. Alat je prvobitno kreiran za korisnike Linux operativnih sistema, ali nudi i podršku za korisnike Windows i macOS operativnih sistema. Međutim, verzija za operativni sistem macOS može biti nestabilna zbog nedovoljno redovnih unapređenja. Na Slici 3 prikazan je izgled prozora alata Kdenlive.

Slika 3 Izgled prozora alata Kdenlive

Alat Kdenlive izdvaja vrlo prilagodljiv interfejs, koji omogućava korisnicima da podese svoje radno okruženje prema potrebama. Kdenlive koristi FFmpeg biblioteke, čime pruža bogat izbor različitih formata. Alat nudi i obradu video zapisa u 4K rezoluciji. Osnovne funkcionalnosti alata uključuju višeslojno uređivanje video zapisa i naprednu korekciju boja. Softver takođe podržava uređivanje

koristeći privremene datoteke (eng. *proxy editing*), čime se dodatno povećavaju performanse alata, bez uticaja na kvalitet završnog proizvoda. Navedena opcija omogućava video obradu visoke rezolucije na računarima sa slabijim performansama. Kdenlive nudi i napredne opcije audio obrade, uključujući višeslojno audio uređivanje, detaljno filtriranje i dodavanje različitih efekata. Korisnici imaju potpunu kontrolu nad audio slojevima, uključujući precizno kombinovanje i automatsku sinhronizaciju sa video zapisima. Navedene funkcionalnosti su posebno značajne za profesionalne korisnike, jer pružaju veliku fleksibilnost u video i audio obradi.

Izuzetno napredne funkcionalnosti koje nudi alat Kdenlive zahtevaju da se odvoji vreme za savladavanje alata, što može predstavljati izazov korisnicima bez iskustva u oblasti video i audio obrade. Potrebno je uložiti trud i za razumevanje načina na koji se interfejs alata prilagođava potrebama korisnika. Dodatni nedostatak alata je odsustvo automatskih ažuriranja, iako se unapređenja sistema redovno izvršavaju.

Kdenlive je moćan alat u svetu uređivanja video i audio zapisa. Namenjen je naprednijim korisnicima i profesionalcima koji traže besplatno rešenje za svoje projekte. Pruža širok spektar funkcionalnosti i veoma prilagodljiv interfejs, što alat čini jednim od najboljih izbora u svetu slobodnog softvera. Međutim, korisnici koji traže jednostavnost ili su novi oblasti video i audio obrade, verovatno će se opredeliti za alternativni alat.

2.4 Blender

Blender [6] je moćan i sveobuhvatan alat za 3D animaciju i uređivanje video i audio zapisa, idealan za profesionalne korisnike koji žele da kombinuju dve navedene oblasti. Softver je dostupan na Windows, macOS i Linux operativnim sistemima i objavljen je pod GNU GPL v2 licencom. Sadrži bogat skup funkcionalnosti i pogodan je za izradu visokokvalitetnih projekata. Blender korisnicima pruža fleksibilnost u modelovanju, animaciji i video montaži, što alat čini sveobuhvatnim rešenjem za multimedijalne projekte. Slika 4 prikazuje izgled prozora alata Blender.

Blender donosi veoma veliki broj različitih funkcionalnosti, od osnovnih do naprednih. Ipak, cena za širok spektar funkcionalnosti je izuzetna složenost alata i kompleksnost korisničkog interfejsa. Potrebno je da korisnici izdvoje vreme za savladavanje alata, što može predstavljati veliku prepreku početnicima u oblasti video i audio obrade. Blender koristi kao osnovu FFmpeg biblioteke, čime pruža širok spektar različitih video i audio formata za obradu, uključujući i obradu video zapisa u 4K rezoluciji. Ogroman broj mogućnosti koje su na raspolaganju korisnicima zahtevaju velike računarske resurse, što može biti prepreka za korisnike sa slabijim sistemima. Međutim, Blender nudi opciju uređivanja koristeći privremene datoteke, čime omogućava jednostavniju obradu na slabijim računarima.

Alat korisnicima omogućava višeslojno uređivanje sa podrškom za 32 trake za audio i video zapise, kao i relativno veliki broj opcija za video i audio obradu. Iako je korisnički interfejs kompleksan, Blender pruža mogućnost prilagođavanja interfejsa prema potrebama korisnika. Moguće je menjati modove rada, prilagoditi izgled i raspored alatki u prozoru, kao i prečica na tastaturi. Novija ažuriranja alata dodatno su poboljšala prilagođavanje interfejsa korisnicima, čime Blender postaje konkurentan najboljim komercijalnim alatima za video i audio obradu.

Ukratko, Blender je izuzetno moćan alat za sve korisnike spremne da ulože vreme i trud kako bi savladali sve mogućnosti koje alat pruža. Nudi veoma širok raspon najrazličitijih funkcionalnosti koje zadovoljavaju potrebe profesionalaca u različitim oblastima, od 3D modelovanja do video i audio montaže. Iako nije idealan za početnike, predstavlja jedan od najboljih slobodnih softvera za obradu video sadržaja dostupnih na tržištu.

Slika 4 Izgled prozora alata Blender

2.5 VidCutter

VidCutter [7] je jednostavan, ali efikasan alat za osnovno uređivanje video zapisa. Idealan je za početnike u uređivanju video zapisa, kao i korisnike kojima su neophodne samo osnovne funkcionalnosti. Softver je dostupan za Windows, Linux i macOS operative sisteme. Objavljen je pod GNU GPL v3 licencom. Alat omogućava korisnicima da lako uklone neželjene delove iz video zapisa ili spoje više zapisa u jedan, bez potrebe za prethodnim iskustvom u uređivanju video zapisa. Na Slici 5 prikazan je izgled prozora alata VidCutter.

Iako VidCutter ne nudi napredne opcije poput specijalnih efekata ili prelaza, pruža mogućnost korišćenja širokog spektra video formata zahvaljujući FFmpeg bibliotekama. Ne sadrži opcije za uređivanje audio zapisa, ali dozvoljava uklanjanje audio komponente iz video zapisa. Interfejs je prilagođen apsolutnim početnicima u oblasti video obrade, intuitivan je i lak za snalaženje. Ipak, ograničenja VidCutter alata očigledna su kada se poredi sa profesionalnim softverima za uređivanje video i audio zapisa. Nedostatak naprednih funkcija velika je prepreka korisnicima koji traže sveobuhvatno rešenje za uređivanje video sadržaja.

VidCutter predstavlja solidan izbor za korisnike kojima je potrebna osnovna obrada video zapisa, kao što su sečenje i spajanje video zapisa. Nedostatak naprednih funkcionalnosti i opcija za uređivanje audio zapisa ograničava mogućnosti koje alat pruža. Ipak, jednostavnost softvera i veliki broj formata video zapisa koje nudi čine ovaj alat savršenim izborom za početnike u oblasti uređivanja video zapisa.

Slika 5 Izgled prozora alata VidCutter

2.6 Usporedni pregled

Ovo potpoglavlje sadrži usporedni pregled odabranih alata slobodnog softvera za uređivanje video i audio zapisa. Svaki od odabranih alata nudi specifične funkcionalnosti koje mogu zadovoljiti različite potrebe korisnika. Svi odabrani alati dostupni su na tri osnovna operativna sistema, Windows, Linux i macOS. Izuzetak je alat Kdenlive, kod koga su unapređenja za operativni sistem macOS neredovna. Odabrani alati koriste biblioteke FFmpeg, čime pružaju raznovrsne formate za video i audio obradu. Tabela 1 sadrži usporedni pregled osnovnih osobina odabranih alata slobodnog softvera za uređivanje video i audio zapisa.

3 Zaključak

Na osnovu prethodnog pregleda pet odabranih alata slobodnog softvera za uređivanje video i audio zapisa, može se zaključiti da svaki od alata ima svoje specifične karakteristike, prednosti i mane, što analizirane alate čini pogodnim za različite tipove korisnika. Izbor alata zavisi od specifičnih potreba korisnika. Za početnike ili korisnike sa osnovnim potrebama, OpenShot Video Editor i VidCutter su dobri izbori. Za naprednije korisnike koji traže ozbiljnije alate i veću fleksibilnost, Kdenlive i Blender su odlični izbori, dok Shotcut nudi balans između jednostavnosti i naprednih

opcija. Pri odabiru alata, potrebno je uzeti u obzir nivo iskustva korisnika, zahteve projekta i raspoložive računarske resurse.

Tabela 1 Uporedni pregled odabranih alata slobodnog softvera za uređivanje video i audio zapisa

Naziv alata	Interfejs prilagođen početnicima	Jednostavno savladavanje alata	Višeslojno uređivanje	Napredna video obrada	Mogućnost audio obrade
Shotcut	da	da	da	da	da
OpenShot Video Editor	da	da	da	da	da
Kdenlive	ne	ne	da	da	da
Blender	ne	ne	da	da	da
VidCutter	da	da	ne	ne	ne

Zahvalnica

Želim da izrazim svoju duboku zahvalnost Uredničkom odboru PSSOH konferencije na ukazanoj prilici da učestvujem na PSSOH 2024 konferenciji i predstavim rezultate svog istraživanja.

Literatura

- [1] Shotcut, <https://www.shotcut.org/>, pristupljeno 22. avgusta 2024. godine
- [2] FFmpeg, <https://www.ffmpeg.org/>, pristupljeno 22. avgusta 2024. godine
- [3] Škorić N. Uputstvo za korišćenje softvera za uređivanje video i audio zapisa Shotcut i OpenShot Video Editor. Zenodo; 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11075252
- [4] OpenShot Video Editor, <https://www.openshot.org/>, pristupljeno 22. avgusta 2024. godine
- [5] Kdenlive, <https://kdenlive.org/>, pristupljeno 22. avgusta 2024. godine
- [6] Blender, <https://www.blender.org/>, pristupljeno 22. avgusta 2024. godine
- [7] VidCutter, <https://github.com/ozmartian/vidcutter>, pristupljeno 22. avgusta 2024. godine